

Prądnik. Prace Muz. Szafera	34	143–162	2024
-----------------------------	----	---------	------

ANNA BATOR-KOCOŁ^{1*}, TOMASZ KOCOŁ^{1,2},
ANNA KLASA³

¹Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, *e-mail: mystacinaa@gmail.com

²Ironbat Tomasz Kocoł, Stanica 6, 57-130 Przeworno

³Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa, e-mail: anna_klasa@wp.pl

⁴Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Matematyki, Zakład Matematyki Stosowanej
ul. Z. Szafrana 4a, 665-516 Zielona Góra

NIETOPERZE (CHIROPTERA) OBSZARÓW LEŚNYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO – PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI I SKŁADU GATUNKOWEGO W RÓŻNYCH TYPACH SIEDLISK

Bats (Chiroptera) of forest areas of Ojców National Park – comparison of activity and species composition in different habitat types

Abstract. Most of the data on the bat fauna of Ojców National Park come from the hibernation period, and the species composition of bats swarming at cave openings and bats inhabiting buildings is also well studied. The chiropteroфаuna of the forest areas of Ojców National Park remains the least known. Ultrasonic recordings were conducted on 17 transects and at 10 recording points, and mist netting was carried out at 10 locations. The surveys were conducted in seven different habitats: *Carpinion betuli*, streamside *Carpinion betuli*, *Dentario glandulosae-Fagetum*, streamside beach forests, at the border of *Cephalanthero-Fagenion* and *Carpinion betuli*, forest regeneration stands, and a residential zone in the centre of Ojców. The objective was twofold: to increase knowledge of bats in forest ecosystems and to compare their activity and species composition in different habitats.

Key words: Chiroptera, habitat selection, woodland, bat activity, acoustic detection

WSTĘP

Ojcowski Park Narodowy (OPN) położony jest na Wyżynie Olkuskiej, w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje część Doliny Prądnika oraz część Doliny Sąpowskiej wraz z przyległymi fragmentami wierzchowy jurajskiej, które w większości pokryte są lasem (Partyka & Klasa, 2008). Dotychczas na terenie OPN stwierdzono występowanie 20 gatunków nietoperzy i jednego z grupy gatunkowej *Pipistrellus pipistrellus sensu lato* (Grzywiński i in., 2015; 2020; Klasa & Grzywiński, 2021). Pierwsze wzmianki o tych ssakach z okolic Ojcowia pochodzą jeszcze z XIX w. (Taczanowski, 1854; Waga, 1855). Pojedyncze informacje na ten temat pojawiają się również w publikacjach z pierwszej połowy XX w. (Goldhamerówna, 1903). Intensywny rozwój

badań chiropterologicznych tego obszaru rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej. Najwięcej informacji na temat fauny nietoperzy Ojcowskiego Parku Narodowego pochodzi z okresu hibernacji, co jest wynikiem bardzo dużej dostępności podziemnych kryjówek, intensywnie i regularnie badanych od zakończenia II wojny światowej (Kowalski, 1953; Harmata, 1973; 1981; Kubisz, 1982; Godawa & Wołoszyn, 1990; Labocha & Wołoszyn, 1994; Godawa, 1994/95; Nowak & Kozakiewicz, 2000; Węgiel i in., 2001; Nowak i in., 2002; Grzywiński i in., 2006; 2015; 2020; Nowak & Grzywiński, 2007; 2012; 2017; 2022; Kozakiewicz & Wołoszyn, 2008). Dość dobrze zbadany został również skład gatunkowy nietoperzy rojących się przy otworach jaskiń (Grzywiński i in., 2020). Informacje na temat nietoperzy z okresu rozrodu ograniczają się głównie do gatunków zasiedlających budynki (Grzywiński i in., 2006; 2020; Jurczyszyn & Nowosad, 2006; Kozakiewicz & Wołoszyn, 2008). Najslabiej rozpoznana jest chiropterofauna obszarów leśnych OPN. W okresie aktywności letniej w tym typie siedlisk stwierdzono 11 gatunków nietoperzy, a dane pochodzą z prowadzonych nieregularnie nielicznych sesji odłowowych oraz detektorowych (Godawa, 1994/95; Grzywiński i in., 2020).

Celem pracy jest uzupełnienie wiedzy o strukturze gatunkowej oraz aktywności nietoperzy na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w najslabiej do tej pory poznanym obszarze leśnym, z uwzględnieniem różnych typów siedlisk na nim występujących, w celu porównania ich ze sobą oraz wyznaczenia na ich podstawie miejsc z wysoką aktywnością, które w przyszłości mogłyby zostać objęte stałym monitoringiem. Badania prowadzono z wykorzystaniem różnych metod badawczych: pieszych transektów, punktowych nasłuchów detektorowych oraz odłowów w sieci chiropterologicznej.

MATERIAŁ I METODY

Badania odbyły się pomiędzy 27.08.2023 a 15.09.2023, czyli w okresie dyspersji młodych i godów oraz początku migracji. Zostały podzielone na trzy etapy: pierwszym z nich było wykonanie transektów, drugim przeprowadzenie punktowych nasłuchów detektorowych, trzecim odłowy nietoperzy w sieci chiropterologicznej.

Transekty

Przeprowadzono nasłuchy detektorowe wzdłuż 17 transektów, które zostały dobrane tak, aby uwzględniały siedem różnych typów siedlisk znajdujących się na terenie OPN: w grądzie (23,57% powierzchni OPN), w grądzie nad potokiem (0,32%), w buczynie karpackiej (10,35%), w buczynie nad potokiem (0,78%), na granicy buczyny storczykowej i grądu (0,68%), stadiach regeneracyjnych lasów (33,01%) i w strefie zamieszkałej w centrum Ojcowa (0,91%) (tab. 1, ryc. 1, 2). Trasy transektów przebiegały po szlakach turystycznych lub drogach. Przejścia transektami odbyły się w trakcie czterech godzin po zachodzie słońca w nocy 27/28.08.2023, każdy z nich pokonany był dwukrotnie pieszo, czas trwania pojedynczego transektu zależał od jego długości i trwał od 6 do 21 minut. Transekty były przeprowadzane jednocześnie przez dwie osoby dysponujące takim samym rodzajem sprzętu (Audiomoth v1.2.0, ustawiony na nagrywanie w trybie ciągłym).

Punktowe nagrania detektorowe

Wybrano dziesięć lokalizacji, w których zostały powieszone urządzenia rejestrujące echolokację nietoperzy. Wybór miejsc odbył się w oparciu o wcześniej przeprowadzone transekty. Pod uwagę brano również typ siedliska, tak aby na każdym z siedmiu siedlisk

Tabela 1. Lokalizacja i charakterystyka transektów, numery w tabeli odpowiadają numerom na rycinie 1
 Table 1. Locations and characteristics of the transects; the numbers in the table correspond to those in Figure 1

Numer Number	Lokalizacja Location	Opis Description	Długość Length [m]
1	grąd	wzdłuż Doliny Zachwytu – ekoton grąd/łąka	1795
2	buczyna karpacka	wzdłuż drogi na Złota Górę – parking – Dyrekcja OPN (buczyna/stadia regeneracyjne)	902
3	grąd	Drewniana Droga	684
4	strefa zamieszkała w centrum Ojcowa	Ojców – stara droga	537
5	strefa zamieszkała w centrum Ojcowa	Ojców – droga główna	1449
6	grąd	Zamkowa Droga	1008
7	grąd	Dolina Sąspowska – od wylotu do łąki k. Schroniska przy Łące (mostek)	860
8	buczyna nad potokiem	Dolina Sąspowska – mostek/Schronisko przy Łące - mostek/Skała Szalej	649
9	buczyna karpacka	od Jonaszówki do połączenia ze szlakiem niebieskim	923
10	grąd nad potokiem	Rybakówka – Brama Krakowska	723
11	buczyna karpacka	wzdłuż szlaku niebieskiego – od Bramy Krakowskiej do połączenia ze szlakiem czarnym (Ciasne Skałki)	693
12	buczyna storczykowa/ grąd	wzdłuż szlaku zielonego na Górze Koronnej, od Jaskini Ciemnej w górę	1056
13	grąd	Źródło Miłości – wylot Wąwozu Korytania – ekoton grąd/łąka	781
14	stadia regeneracyjne lasów	wzdłuż drogi serpentynowej – od pierwszej do drugiej rogatki	764
15	stadia regeneracyjne lasów	wzdłuż szlaku niebieskiego warowni jurajskich	878
16	grąd	żółty szlak, ekoton wzdłuż linii lasu i strumienia	543
17	grąd	Parnas – ekoton wzdłuż linii lasu N-S, na granicy pól	460

znajdował się przynajmniej jeden punkt nasłuchowy, oraz dostępności miejsc umożliwiających powieszenie urządzenia rejestrującego i bezpieczne pozostawienie go na okres prowadzonych badań (tab. 2, ryc. 2). Nagrania zostały podzielone na dwie sesje nagraniowe, pierwsza z nich odbyła się w dniach 5–10, a druga 10–15.10.2023 r. W każdej sesji nagrania odbywały się jednocześnie w pięciu lokalizacjach przez pięć nocy. Urządzenia LunaMoth rejestrowały echolokację nietoperzy każdej nocy w sposób ciągły (nagrania

Ryc. 1. Lokalizacja badanych typów siedlisk na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Fig. 1. Locations of the research habitats in Ojców National Park

Tabela 2. Lokalizacja i charakterystyka punktów nasłuchowych, numery w tabeli odpowiadają numerom na rycinie 2

Table 2. Locations and characteristics of the recording points; the numbers in the table correspond to those in Figure 2

Numer Number	Siedlisko Habitat	Okres nagrań Time of recording		Współrzędne geograficzne Geographic coordinates	
		początek beginning	koniec end	X	Y
1	buczyna karpacka	05.09.2023	10.09.2023	19,8285711	50,2045113
2	grąd	05.09.2023	10.09.2023	19,8200886	50,2130438
3	stadia regeneracyjne lasów	05.09.2023	10.09.2023	19,8394716	50,2131972
4	grąd	05.09.2023	10.09.2023	19,7904859	50,2019070
5	strefa zamieszkała w centrum Ojcowa	05.09.2023	10.09.2023	19,8163881	50,2046789
6	buczyna nad potokiem	10.09.2023	15.09.2023	19,8349925	50,1871030
7	grąd	10.09.2023	15.09.2023	19,8340170	50,1965924
8	buczyna storczykowa/grąd	10.09.2023	15.09.2023	19,8267630	50,1953682
9	buczyna karpacka	10.09.2023	15.09.2023	19,8287422	50,1976088
10	grąd nad potokiem	10.09.2023	15.09.2023	19,8103632	50,2082359

były automatycznie dzielone na 15-minutowe pliki w celu ułatwienia późniejszej analizy nagrań), przez pięć godzin po zachodzie słońca (łącznie 25h nagrań w każdym punkcie), czyli w okresie największej aktywności tych ssaków.

Nagrania i ich analiza

Nasłuchy na transektach i punktach zostały wykonane przy pomocy detektorów LunaMoth (5 szt.) i Audiomoth v1.2.0 (2 szt.), nagrywających w czasie rzeczywistym w systemie *full spectrum*. Sygnały echolokacyjne nietoperzy były rejestrowane, a następnie analizowane ręcznie w programie do analizy dźwięku Adobe Audition 1.5. Założono, że pojedynczy przelot osobnika danego gatunku musi być oddzielony od kolejnego o minimum 15 sekund w przypadku punktu nasłuchowego i 5 sekund w przypadku transektu. Liczba przelotów na godzinę na poszczególnych transektach i punktach została ustalona według powszechnie wykorzystywanego w badaniach detektorowych nietoperzy wzoru (np. Rodrigues i in., 2015):

$$I_x = (I_p \times 60) / \text{min}$$

gdzie: I_x – liczba przelotów w punkcie x w przeliczeniu na godzinę, I_p – liczba zarejestrowanych przelotów w danym punkcie, min – czas trwania nasłuchu podany w minutach.

Odłowy nietoperzy w sieci

Pomiędzy 4 a 12 września przeprowadzono osiem sesji odłowów. Ich miejsca zostały dobrane tak aby znajdowały się w czterech najczęściej występujących typach siedlisk: w buczynie karpackiej, grądzie, buczynie storczykowej oraz w stadiach regeneracyjnych

Ryc. 2. Lokalizacja transektów, punktów nasłuchowych oraz miejsc odłowów na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

Fig. 2. Locations of transects, recording points and mist netting in Ojców National Park

Tabela 3. Lokalizacja i charakterystyka punktów odłowowych, numery w tabeli odpowiadają numerom na rycinie 3

Table 3. Locations and characteristics of the mist netting points; the numbers in the table correspond to those in Figure 3

Nr No	Data Date	Miejsce / Location	Liczba sieci Number of nets	Współrzędne geograficzne Geographic oordinations	
				X	Y
O1	04.09.2023	Drewniana Droga, grąd	5	19,8394083	50,2135361
O2	05.09.2023	okolice Groty Łokietka, buczyna karpacka	6	19,8178711	50,2003380
O3	06.09.2023	nad Jaskinią Ciemną, buczyna storczykowa/grąd	6	19,8322700	50,1966197
O4	08.09.2023	góra Okopy, grąd	4	19,8368522	50,1924538
O5	09.09.2023	Zamkowa Droga, grąd	4	19,8363186	50,2029314
O6	10.09.2023	stadium regeneracyjne lasu na Lepiance	6	19,7904251	50,2018500
O7	11.09.2023	Dolina Sąspowska, buczyna nad potokiem	5	19,8104910	50,2076697
O8	12.09.2023	Ciasne Skalki, buczyna karpacka	4	19,8234604	50,1973044

lasu (tab. 3, ryc. 2). W trakcie każdej nocy odłowów, nietoperze odławiano w 4–6 sieci chiropterologicznych monofilamentowych o wymiarach 3–9 m długości i wysokości 2,4 m. Odłowione osobniki ważono, mierzono długość ich przedramienia, określano płeć, fotografowano do celów dokumentacyjnych, nietrwale znakowano na błonie skrzydłowej zmywalnym i bezpiecznym dla zdrowia nietoperzy znacznikiem (co ma pozwolić uniknąć dublowania wyników w przypadku złapania tego samego osobnika więcej niż raz tej samej nocy), po czym niezwłocznie wypuszczano. Odłowu prowadzono przez minimum cztery godziny po zachodzie słońca. Sieci kontrolowano co 10–15 minut.

Analiza statystyczna

Przy użyciu testu Kruskala-Wallisa sprawdzono różnice pomiędzy wynikami aktywności poszczególnych gatunków i grup gatunków nietoperzy zgromadzonymi przy pomocy nagrań na transektach i punktach nasłuchowych w poszczególnych typach siedlisk. Wykazano istotną różnicę pomiędzy aktywnością nietoperzy, stwierdzonych przy pomocy tych dwóch metod. Liczba przelotów nietoperzy w przeliczeniu na godzinę stwierdzanych na transektach była znacząco wyższa od tej na punktach nasłuchowych (Kruskal-Wallis $\chi^2 = 151.91$, $df = 1$, $p < 0,001$). Wskaźnik aktywności na transektach mógł zostać zawyżony ze względu na krótki czas trwania nagrań (poniżej godziny na każdym z transektów). Z tego powodu do dalszej analizy wybrano dane zgromadzone na punktach nasłuchowych. Stwierdzone gatunki nietoperzy przyporządkowano do siedmiu grup: borowiec/mroczek/mroczak, nocek duży, pozostałe nocki, karliki, podkowiec mały, gacki, mopek zachodni. Przy użyciu testu Kruskala-Wallisa z testem post-hoc Dunn'a sprawdzono różnice po-

między wskaźnikiem aktywności każdej z grup nietoperzy w trakcie poszczególnych nocy nagrań w poszczególnych typach siedlisk. Wszystkie obliczenia wykonano w programie R-Project Core (RStudio Team 2021) przyjmując poziom istotności $\alpha=0.05$.

WYNIKI

Transekty

Na transektach zarejestrowano łącznie 220 przelotów nietoperzy należących do 12 gatunków oraz nieoznaczonych nietoperzy z następujących grup: nocek Brandta/wąsatek/Alkatoe, *Myotis brandtii/mystacinus/alcaethoe*, borowiec *Nyctalus* spp., karlik *Pipistrellus* spp., nocek *Myotis* spp., gacek *Plecotus* spp., mroczek/mroczak *Eptesicus/Vespertilio* i borowiec/mroczek/mroczak (tab. 4). Spośród nietoperzy oznaczonych do gatunku najczęściej rejestrowano borowca wielkiego *Nyctalus noctula* (13%) i mopka zachodniego *Barbastella barbastellus* (9%).

Średnia aktywność nietoperzy na jednym transekcie wynosiła 35,2 przelotów/h, najwyższą odnotowano na transekcie 4 – strefa zamieszkała w centrum Ojcowa, stara droga (22 głosy, 110 przelotów/h), najniższą na 14 – stadia regeneracyjne lasów, wzdłuż drogi serpentynowej (2 głosy; 9,2 przelotów/h). Nietoperzami, których echolokację zarejestrowano na największej liczbie transektów były: borowiec wielki (12), nocek duży *M. myotis* (9) i nocek rudy *M. daubentonii* (8). Najwięcej gatunków odnotowano na transektach czwartym (9 gatunków) i piątym – strefa zamieszkała w centrum Ojcowa, droga główna (7), a najmniej na transektach 14 i 17 – grąd, Parnas – ekoton wzdłuż linii lasu (1). Szczegóły przedstawiono w tabelach 4 i 5 (dodatek).

Nagrania punktowe

Na punktach nagraniowych zarejestrowano łącznie 3330 przelotów nietoperzy należących do 14 gatunków oraz nieoznaczonych nietoperzy z następujących grup: nocek Brandta/wąsatek/Alkatoe, borowiec, karlik, nocek, gacek, mroczek/mroczak i borowiec/mroczek/mroczak. Spośród nietoperzy oznaczonych do gatunku najczęściej rejestrowano borowca wielkiego (26,5%) oraz mopka zachodniego (13,6%), szczegóły przedstawiono w tabelach 4 i 5.

Średnia aktywność nietoperzy na jednym punkcie wynosiła 13,3 przelotów/h, najwyższą odnotowano w punkcie 5, zlokalizowanym w strefie zamieszkałej w centrum Ojcowa (689 głosów, 27,6 przelotów/h), najniższą w 8, w buczynie storczykowej/grądzie (98 głosów, 3,9 przelotów/h). Trzy gatunki nietoperzy zostały zarejestrowane na wszystkich punktach: borowiec wielki, mopek zachodni i podkowiec mały *Rhinolophus hipposideros*. Najwięcej gatunków odnotowano w punktach dziewiątym w buczynie karpackiej (13 gatunków) oraz piątym i szóstym w buczynie nad potokiem (12), a najmniej w punktach czwartym (6) i siódmym (8), obu zlokalizowanych w grądzie. Szczegóły przedstawiono w tabelach 4 i 5 (dodatek).

Wynik testu Kruskal-Wallis ($\chi^2=16.466$, $df=6$, $p=0.01$) z testem post-hoc Dunn'a (tab. 6) wskazuje, że istotna statystycznie różnica pomiędzy aktywnością grup nietoperzy jest pomiędzy buczyną nad potokiem, a siedliskiem na granicy buczyny storczykowej i grądu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy pozostałymi siedliskami. Średnią aktywność nietoperzy w poszczególnych siedliskach przedstawia rycina 3.

Tabela 4. Gatunki nietoperzy stwierdzone na transektach i punktach nasłuchowych

Table 4. Bat species recorded in the transects and recording points

Lp. No.	Gatunek / Species	Transekty / transeks			Punkty nasłuchowe Recording points		
		liczba zarejestrowanych głosów echolokacyjnych / number of recorded echolocation voices	liczba przelotów w przeliczeniu na godzinę / number of flights per hour	udział procentowy percentage share	liczba zarejestrowanych głosów echolokacyjnych / number of recorded echolocation voices	liczba przelotów w przeliczeniu na godzinę / number of flights for hour	udział procentowy percentage share
1	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	3	0,5	1,4%	70	0,3	2,1%
2	<i>Myotis myotis</i>	14	2,2	6,4%	32	0,1	1,0%
3	<i>Myotis nattereri</i>				59	0,2	1,8%
4	<i>Myotis emarginatus</i>				71	0,3	2,1%
5	<i>Myotis brandtii/mystacinus/ alcaethoe</i>	6	1	2,7%	87	0,4	2,6%
6	<i>Myotis daubentonii</i>	14	2,2	6,4%	138	0,6	4,1%
7	<i>Myotis</i> sp.	47	7,5	21,4%	456	1,8	13,7%
8	<i>Eptesicus nilssonii</i>	4	0,6	1,8%	31	0,1	0,9%
9	<i>Eptesicus serotinus</i>	5	0,8	2,3%	45	0,2	1,4%
10	<i>Vespertilio murinus</i>	7	1,1	3,2%	22	0,1	0,7%
11	<i>Eptesicus/Vespertilio</i>	37	5,9	16,8%	366	1,5	11,0%
12	<i>Pipistrellus nathusii</i>	8	1,3	3,6%	68	0,3	2,0%
13	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	3	0,5	1,4%	52	0,2	1,6%
14	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	7	1,1	3,2%	115	0,5	3,5%
15	<i>Pipistrellus</i> sp.	2	0,3	0,9%	25	0,1	0,8%
16	<i>Nyctalus noctula</i>	29	4,6	13,2%	883	3,5	26,5%
17	<i>Nyctalus leisleri</i>	1	0,2	0,5%	26	0,1	0,8%
18	<i>Nyctalus</i> sp.	6	1	2,7%	111	0,4	3,3%
19	<i>Nyctalus/Eptesicus/Vespertilio</i>	5	0,8	2,3%	212	0,9	6,4%
20	<i>Plecotus</i> sp.	1	0,2	0,5%	7	0,0	0,2%
21	<i>Barbastella barbastellus</i>	21	3,4	9,6%	453	1,8	13,6%
22	<i>Chiroptera indeterminata</i>				1	0,0	0,0%

Tabela 6. Wyniki testu post-hoc Dunn'a porównującego aktywność nietoperzy w różnych typach siedlisk
Table 6. Results of Dunn's post-hoc test comparing bat activity in different habitat types

	buczyna karpacka	buczyna nad potokiem	buczyna storczykowa	grąd	grąd nad potokiem	stadium regeneracyjne lasu
buczyna nad potokiem	-1,828					
	p=0,7088					
buczyna storczykowa/grąd	1,798	3,141				
	p=0,7572	p=0,0177*				
grąd	1,314	2,966	0,847			
	p=1	p=0,0317	p=1			
grąd nad potokiem	-0,691	1,524	-1,617	-1,117		
	p=1	p=1	p=1	p=1		
stadium regeneracyjne lasu	1,239	2,656	-0,485	0,258	1,132	
	p=1	p=1	p=1	p=1	p=1	
strefa zamieszkała	-0,989	0,727	-2,414	-2,083	-0,796	-1,929
	p=1	p=1	p=0,1658	p=0,3908	p=1	0,564

Odłowy w sieci

Odłowiono łącznie 23 nietoperze należące do ośmiu gatunków, najwięcej w punkcie O5 w grądzie na Zamkowej Drodze (8 nietoperzy), natomiast w punkcie O2 na skrzyżowaniu dróg leśnych w okolicach buczyny karpackiej i Groty Łokietka nie odłowiono żadnego nietoperza. Najczęściej, bo siedmiokrotnie, a także w największej liczbie punktów (4), odławianym gatunkiem był mopek zachodni. Największa różnorodność (5 gatunków) odnotowana została w punkcie O3, na granicy buczyny storczykowej i grądu nad Jaskinią Ciemną (tab. 5 – dodatek).

Charakterystyka poszczególnych typów siedlisk

Najwyższą łączną aktywność nietoperzy, zarówno na transekcje, jak i na punkcie nasłuchowym, zarejestrowano w strefie zamieszkałej w centrum Ojcowa. Siedliskami, w których stwierdzono najmniejszą aktywność nietoperzy były stadia regeneracyjne lasów (najniższa aktywność na transekcje i druga najniższa aktywność w nagraniach punktowych). Spośród obszarów leśnych największą aktywność na transekcje stwierdzono w siedlisku buczyna storczykowa/grąd, a na nagraniach punktowych w buczynie nad potokiem. Największe zróżnicowanie aktywności stwierdzono w siedlisku buczyna storczykowa/grąd (najwyższa aktywność na transekcje i najniższa aktywność na nagraniach punktowych) (tab. 5 – dodatek).

Grąd

Badania w grądzie zostały przeprowadzone na siedmiu transektach, trzech punktach nasłuchowych oraz trzech punktach odłowowych. W ich trakcie zarejestrowano 826 głosów echolokacyjnych nietoperzy należących do 13 gatunków oraz odłowiono 12 nietoperzy

Ryc. 3. Średnia aktywność nietoperzy w poszczególnych siedliskach w Ojcowskim Parku Narodowym
 Fig. 3. Average bat activity in different habitat types in Ojców National Park

z czterech gatunków. Najczęściej rejestrowane były aktywności: borowca wielkiego, zarówno podczas transektów, jak i nasłuchów punktowych, nocka dużego podczas transektów i mopka zachodniego na punktach nasłuchowych. Wysoka aktywność dwóch ostatnich gatunków znalazła potwierdzenie również podczas odłowów w sieci chiropterologicznej. Najczęściej, bo pięciokrotnie odławiany był mopek zachodni, nocek duży natomiast trzykrotnie (drugi najczęściej odławiany gatunek razem z nockiem wąsatkiem). Zarejestrowano również dużo przelotów nieoznaczonych nietoperzy z rodzaju nocek oraz z grupy mroczek/mroczak.

Buczyna karpacka

W ramach badań w buczynie karpackiej wykonano trzy transekty oraz sesje nagraniowe w dwóch punktach, podczas których nagrano 641 głosów echolokacyjnych nietoperzy z 14 gatunków oraz przeprowadzono dwie noce odłowów, w trakcie których odłowiono po jednym osobniku karlika drobnego *Pipistrellus pygmaeus* i mopka zachodniego. Zarówno podczas transektów, jak i nasłuchów, gatunkiem z największą liczbą przelotów był borowiec wielki, w dalszej kolejności dla transektów: mopek zachodni, mroczek późny *Eptesicus serotinus* i mroczak posrebrzany *Vespertilio murinus*, a dla punktów nasłuchowych mopek zachodni oraz karlik drobny. Zarejestrowano również wiele przelotów nieoznaczonych nietoperzy z grup mroczek/mroczak i borowiec/mroczek/mroczak oraz z rodzaju nocek.

Strefa zamieszkała

W strefie zamieszkałej w trakcie przeprowadzonych dwóch transektów i jednej sesji nasłuchów detektorowych zarejestrowano 742 przeloty nietoperzy z 12 gatunków. W obu metodach najwyższą aktywność zarejestrowano dla karlika drobnego, karlika większego *P. nathusii* oraz borowca wielkiego, z tą różnicą, że podczas transektów największą liczbę przelotów na godzinę odnotowano dla karlików, a w przypadku punktu nasłuchowego dla borowca wielkiego. Zarejestrowano również wiele przelotów nieoznaczonych nietoperzy z grup mroczek/mroczak i borowiec/mroczek/mroczak oraz z rodzaju nocek.

Buczyna nad potokiem

W ramach badań w tym siedlisku wykonano po jednym transekcje i punkcie nasłuchowym, a także przeprowadzono jedną noc odłowów, w wyniku których potwierdzono obecność 13 gatunków nietoperzy – 12 na podstawie nagranych głosów echolokacyjnych oraz jednego odłowionego w sieci – nocka wąsatka. W obu metodach bazujących na nagraniach echolokacyjnych największą liczbę przelotów w przeliczeniu na godzinę zarejestrowano dla borowca wielkiego oraz w dalszej kolejności, w przypadku transektu dla borowca leśnego *N. leisleri*, a punktu nasłuchowego dla mopka zachodniego.

Grąd nad potokiem

Badania w tym typie siedliska opierają się na danych uzyskanych z jednego transektu i jednego punktu nasłuchowego, podczas których wyodrębniono echolokację nietoperzy należących do 10 gatunków. Otrzymane wyniki ich aktywności różnią się od siebie w obu metodach. W punkcie nasłuchowym największa intensywność przelotów w ciągu godziny została zarejestrowana dla borowca wielkiego oraz nocka rudego, dla transektów natomiast dla mroczka późnego i karlika malutkiego *P. pipistrellus*. Zarejestrowano również dużo przelotów nieoznaczonych nietoperzy z grup mroczek/mroczak i borowiec/mroczek/mroczak oraz z rodzaju nocek.

Buczyna storczykowa/grąd

W tym siedlisku stwierdzono obecność 13 gatunków nietoperzy, jedenaście z nich zostało oznaczonych na podstawie nagrań przeprowadzonych na jednym transekcje i jednym punkcie nasłuchowym, dwa pozostałe (karlik drobnny i nocek Bechsteina *M. bechsteini*) zostały odłowione w sieci (podczas jednej nocy odłowów). W trakcie przeprowadzanego transektu najwyższą aktywność zarejestrowano dla mopka zachodniego i podkowca małego, w punkcie nasłuchowym dla borowca wielkiego i podkowca małego. Zarejestrowano również dużo przelotów nieoznaczonych nietoperzy z grupy mroczek/mroczak.

Stadia regeneracyjne lasu

W tym typie siedliska przeprowadzono jedną noc odłowów, jeden punkt nasłuchowy oraz dwa piesze transekty. Badania wykazały obecność dziesięciu gatunków nietoperzy. W tym siedlisku odnotowano najniższą łączną aktywność nietoperzy na transekcje i drugą najniższą aktywność na punkcie nasłuchowym. Największą aktywność odnotowano dla borowca wielkiego i nocka Natterera *M. nattereri*, w przypadku transektów dla nocka rudego i mopka zachodniego. Zarejestrowano również wiele przelotów nieoznaczonych nietoperzy z rodzaju nocek oraz nieoznaczonych nietoperzy z grupy mroczek/mroczak.

DYSKUSJA

Wyniki naszych badań wykazują obecność łącznie 17 gatunków nietoperzy, w tym nowego dla Parku – karlika malutkiego, stwierdzonego na podstawie nasłuchów detektorowych w sześciu lokalizacjach. Dotychczas obserwowano 18 gatunków w okresie hibernacji, w okresie rojenia – 14, w okresie aktywności letniej – 13, a w schronieniach letnich – dziewięć (Grzywiński i in., 2020).

W naszych badaniach porównaliśmy aktywność nietoperzy w siedmiu różnych typach siedlisk lasów mieszanych oraz w strefie zamieszkałej w centrum Ojcowa. Buczyny i grądy, są wielowiekowymi drzewostanami o zróżnicowanej strukturze. Najliczniejszymi gatunkami drzew są tam buk zwyczajny *Fagus sylvatica*, sosna zwyczajna *Pinus sylvestris*, jodła pospolita *Abies alba*, grab zwyczajny *Carpinus betulus*, klon jawor *Acer pseudoplatanus* i świerk pospolity *Picea abies*. Stadia regeneracyjne lasów są drzewostanami młodszymi, będącymi w trakcie samoistnej przebudowy składu gatunkowego w kierunku dostosowanym do siedliska. W tych siedliskach stosunkowo większy udział mają obce siedliskowo gatunki drzew iglastych, jak modrzew europejski *Larix decidua*, sosna zwyczajna, świerk pospolity (Chwistek, 2008). Nie stwierdziliśmy znaczących różnic w aktywności nietoperzy między drzewostanami a strefą zabudowaną, jak i pomiędzy poszczególnymi typami drzewostanów, z wyjątkiem różnic pomiędzy buczyną nad potokiem a siedliskiem na granicy buczyny storczykowej i grądu. Może być to wynikiem braku znaczącego zróżnicowania struktury pomiędzy wybranymi typami drzewostanów lub braku wystarczająco dużej próby danych.

Badania prowadzone były w okresie zwiększonej mobilności nietoperzy (gody, dyspersja młodych, migracja), co może prowadzić do ujednoczenia aktywności tych ssaków w mozaice różnych typów siedlisk. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysoką aktywność i regularne stwierdzenia w trakcie odłowów mopka zachodniego w obszarach leśnych. Jest to gatunek żerujący najchętniej w lasach liściastych lub mieszanych o niskim runie i ubogim podszyciu (Sierro, 1999; Hermanns i in., 2003). Dodatkowo ze względu na duży udział starych, obumierających i stojących martwych drzew, siedliska leśne w OPN obfitują w kryjówki dla tego gatunku (Hermanns i in., 2003; Russo i in., 2004). Mopek zachodni był drugim pod względem liczebności odławianym gatunkiem w trakcie jesiennego rojenia przy jaskiniach na terenie OPN. W okresie hibernacji stanowił 3,1% nietoperzy zliczonych na terenie Parku. Był również relatywnie często odławiany w obszarach leśnych i nad potokami w latach ubiegłych (Grzywiński i in., 2020). Badania prowadzone były w okresie jesiennego rojenia, dlatego wysoka aktywność gatunku mogła być również wynikiem migracji do miejsc godów, znajdujących się w jaskiniach OPN (Gottfried, 2009; Grzywiński i in., 2020). Ze względu na późny termin prowadzonych badań, nie udało się również potwierdzić rozrodu gatunku na terenie Parku.

Strefa zamieszkała OPN jest ściśle wkomponowana w siedliska leśne, tworząc chętnie wykorzystywaną przez nietoperze strefę ekotonu (Russ & Montgomery, 2002; Ford i in., 2006; Węgiel i in., 2016; Burns i in., 2019). Dodatkowo charakteryzuje ją obecność starej zabudowy, stwarzającej liczne kryjówki dla nietoperzy (Grzywiński i in., 2006; 2020; Jurczyszyn & Nowosad, 2006; Kozakiewicz & Wołoszyn, 2008), obecność cieku (rzeka Prądnik) oraz umiarkowanego oświetlenia, których obecność może prowadzić do miejscowego kumulowania się owadów. W tym siedlisku zaobserwowano największą

aktywność karlików i borowca wielkiego, które często są obserwowane w trakcie żerowania przy świetle i w środowisku ekotonowym (Rydell, 1992; Russo & Jones, 2003; Scott i in., 2010; Węgiel i in., 2016).

Badania porównujące aktywność nietoperzy, w różnych typach środowisk najczęściej nie obejmują tak szczegółowego podziału na typy siedlisk leśnych, jak w tych prezentowanych w artykule. Najwięcej uwagi poświęcono różnicom w aktywności nietoperzy pomiędzy lasami liściastymi, mieszаныmi i iglastymi. W części badań bardziej preferowane przez nietoperze były lasy liściaste, bądź te o dużym udziale drzew liściastych (Jung i in., 1999; Froidevaux i in., 2021). W badaniach prowadzonych w Kanadzie, w lasach mieszanych stwierdzono zdecydowanie większą aktywność nietoperzy, ale nie stwierdzono większej aktywności żerowiskowej (Kalcounis i in., 1999). W badaniach prowadzonych we Francji, w krajobrazach zdominowanych przez drzewa iglaste aktywność nietoperzy była wyższa w drzewostanach z większym udziałem drzew liściastych, podczas gdy nietoperze były mniej aktywne w drzewostanach z większym udziałem drzew liściastych w krajobrazach lasów mieszanych (Froidevaux i in., 2021). Niektóre badania nie wykazały różnic w aktywności nietoperzy między lasami iglastymi i liściastymi (Bontadina i in., 2008; Ciechanowski, 2015; Węgiel i in., 2023). W Finlandii najczęściej wykorzystywanymi przez nietoperze były lasy iglaste i lasy mieszane (Wermundsen & Siivonen, 2008). Preferencje odnośnie typu drzewostanu mogą się jednak zmieniać na przestrzeni roku i w zależności od gatunku (Russ & Montgomery, 2002; Patriquin & Barclay, 2003; Russo & Jones, 2003; Charbonnier i in., 2016a, 2016b; Froidevaux i in., 2016; Vasko i in., 2020). Zróżnicowanie aktywności nietoperzy jest wynikiem zróżnicowania warunków jakie oferują różne typy siedlisk leśnych. Wykazano, że na zwiększenie aktywności nietoperzy ma wpływ większa różnorodność gatunkowa drzewostanu (Charbonnier, 2014), a także jego struktura przestrzenna (Dodd i in. 2012; Froidevaux i in., 2016), zagęszczenie drzew (Erickson & West, 2003), ilość martwego drewna (Charbonnier, 2014). Nietoperze częściej preferują drzewostany dojrzałe (Jung i in. 1999; Węgiel i in., 2016; 2019; Vasko i in., 2020). Na aktywność żerowiskową nietoperzy ma wpływ również dostępność pożywienia (Dodd i in., 2012; Froidevaux i in., 2023).

W siedliskach leśnych OPN zaobserwowano zróżnicowanie zarówno gatunkowe, jak i strukturalne (udział podszytu, zwarcie koron drzew). Badania przeprowadzone w okresie migracji, dyspersji młodych i jesiennych godów nie oddają dobrze struktury lokalnej chiropterofauny. Pominięty został bowiem ważny okres fenologiczny związany z rozrodem. Niniejsze badania stanowią jednak pilotaż dla cyklicznego monitoringu składu gatunkowego nietoperzy w poszczególnych siedliskach OPN.

Słabo jest rozpoznana fauna nietoperzy związanych z lasami (np. mopka zachodniego, nocka Bechsteina) w okresie rozrodu (Godawa, 1994/95; Kozakiewicz & Wołoszyn, 2008; Grzywiński i in., 2020). W wyniku prezentowanych badań udało się częściowo wypełnić tę lukę. Wytyczone transekty, punkty nagraniowe oraz odłowowe stanowią podstawę do kontynuacji badań w formie regularnego monitoringu. Istniejącą wiedzę na temat fauny nietoperzy OPN wzbogaciłoby również wykonanie inwentaryzacji budynków pod kątem występowania w nich gatunków nietoperzy innych niż te, bytujące na strychach.

Podziękowania

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe (Umowa nr MZ.0290.1.11.2023 z dnia 26.06.2023).

PIŚMIENNICTWO

- Bontadina, F., Schmied, S.F., Beck, A. & Arlettaz, R. (2008). Changes in prey abundance unlikely to explain the demography of a critically endangered Central European bat. *Journal of Applied Ecology*, 45, 641–648. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2007.01417.x>
- Burns, L.K.L., Loeb, S.C. & Bridges, W.C. (2019). Effects of fire and its severity on occupancy of bats in mixed pine-oak forests. *Forest Ecology and Management*, 446, 151–163. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.024>
- Charbonnier, Y.M. (2014). Relations entre diversité des habitats forestiers et communautés de chiroptères à différentes échelles spatiales en Europe: implications pour leur conservation et le maintien de leur fonction de prédation. *Biodiversity and Ecology*. Bordeaux: Université de Bordeaux.
- Charbonnier, Y.M., Barbaro, L., Barnagaud, J.-Y., Ampoorter, E., Nezan, J., Verheyen, K. & Jactel, H., (2016a). Bat and bird diversity along independent gradients of latitude and tree composition in European forests. *Oecologia*, 182(2), 529–537.
- Charbonnier, Y.M., Gaüzère, P., van Halder, I., Nezan, J., Barnagaud, J.-Y., Jactel, H., & Barbaro, L. (2016b). Deciduous trees increase bat diversity at stand and landscape scales in mosaic pine plantations. *Landscape Ecology*, 31, 291–300. <https://doi.org/10.1007/s10980-015-0242-0>
- Chwistek, K. (2008). Struktura i dynamika drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego. W: A., Klasa & J. Partyka (red.), *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda*, (s. . Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Ciechanowski, M. (2015). Habitat preferences of bats in anthropogenically altered, mosaic landscapes of northern Poland. *European Journal of Wildlife Research*, 61, 415–428. <https://doi.org/10.1007/s10344-015-0911-y>
- Dodd, L.E., Lacki, M.J., Britzke, E.R., Buehler, D.A., Keyser, P.D., Larkin, J.L., Rodewald, A.D., Wigley, T.B., Wood, P.B. & Rieske, L.K. (2012). Forest structure affects trophic linkages: How silvicultural disturbance impacts bats and their insect prey. *Forest Ecology and Management*, 267, 262–270, <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.12.016>
- Erickson, J.L. & West S.D. (2003). Associations of bats with local structure and landscape features in western Oregon and Washington. *Biological Conservation*, 109(1), 95–102. DOI: 10.1016/S0006-3207(02)00141-6
- Ford, W.M., Menzel, J.M., Menzel, M.A., Edwards, J.W. & Kilgo, J.C. (2006). Presence and absence of bats across habitat scales in the Upper Coastal Plain of South Carolina. *Journal of Wildlife Management*, 70, 1200–1209. [https://doi.org/10.2193/0022-541X\(2006\)70\[1200:PAAOBA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2193/0022-541X(2006)70[1200:PAAOBA]2.0.CO;2)
- Froidevaux, J.S.P., Zellweger, F., Bollmann K., Jones G. & Obrist, M.K. (2016). From field surveys to LiDAR: Shining a light on how bats respond to forest structure. *Remote Sensing of Environment*, 175, 242–250, <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.12.038>
- Froidevaux, J.S.P., Barbaro, L., Vinet, O., Larrieu, L., Bas, Y., Molina, J., Calatayud, F., & Brin, A. (2021). Bat responses to changes in forest composition and prey abundance depend on landscape matrix and stand structure. *Scientific Reports*, 11, 10586. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-89660-z>
- Godawa, J. (1994/95). Zmiany w faunie nietoperzy Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1950–2000: seria badań kontrolnych w latach 1988–1989. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 9, 251–256.

- Godawa, J. & Wołoszyn, B. W. (1990). Nietoperze (Mammalia: Chiroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 1, 143–148.
- Goldhamerówna, R. (1903). Klucz do oznaczania zwierząt krajowych. I. Ssawce Mammalia. Nietoperze Chiroptera. *Kosmos*, 28, 220–268.
- Gottfried, I. 2009. Use of underground hibernacula by the barbastelle (*Barbastella barbastellus*) outside the hibernation season. *Acta Chiropterologica*, 11(2), 363–373.
- Grzywiński, W., Nowak, J., Kozakiewicz, K. & Węgiel, A. (2015). Zimowy monitoring nietoperzy w jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 25, 89–104.
- Grzywiński, W., Nowak, J. & Kozakiewicz, K. (2020). Nietoperze (Chiroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego – podsumowanie stanu wiedzy. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 30, 135–162.
- Grzywiński, W., Nowak, J. & Węgiel, A. (2006). Nietoperze Ojcowskiego Parku Narodowego – stan poznania. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 16, 199–208.
- Harmata, W. (1973). Obserwacje nad nietoperzami (Chiroptera) w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. *Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie*, 3, 13–33.
- Harmata, W. (1981). Zmiany liczebności nietoperzy (Chiroptera) w niektórych jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej w latach 1945–1979. *Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie* 5, Przyroda 2, 23–30.
- Hermanns, U., Pommeranz, H. & Matthes, H. (2003). Erstnachweis einer Wochenstube der Mopsfledermaus, *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774). Mecklenburg-Vorpommern und Bemerkungen zur Ökologie. *Nyctalus*, 9, 20–36.
- Jung, T.S., Thompson, I.D., Titman, R.D. & Applejohn, A.P. (1999). Habitat selection by forest bats in relation to mixed-wood stand types and structure in central Ontario. *The Journal of Wildlife Management*, 63, 1306–1319. <https://doi.org/10.2307/3802849>
- Jurczyszyn, M. & Nowosad, A. (2006). Nietoperze i ich pasożyty z Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic w badaniach studentów Biologii Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 16, 209–214.
- Kalcounis, M.C., Hobson, K.A., Brigham, R.M. & Hecker, K.R. (1999). Bat Activity in the Boreal Forest: Importance of Stand Type and Vertical Strata. *Journal of Mammalogy*, 80(2), 673–682. <https://doi.org/10.2307/1383311>
- Klasa, A. & Grzywiński, W. (2021). Mammalia – ssaki. W: A., Klasa (red.), *Katalog Fauny Ojcowskiego Parku Narodowego*, t. 1, (s. 348–359). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Kowalski, K. (1953). Materiały do rozmieszczenia i ekologii nietoperzy jaskiniowych w Polsce. *Fragmenta Faunistica*, 6, 541–567.
- Kozakiewicz, K. & Wołoszyn, B.W. (2008). Nietoperze Ojcowskiego Parku Narodowego. W: A., Klasa & J., Partyka (red.), *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego*, (s. 471–504). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Kubisz, D. (1982). W sprawie ochrony nietoperzy Chiroptera. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 38(6), 114–122.
- Labocha, M. & Wołoszyn, B. W. (1994). Dekady spisu nietoperzy (DSN) na Wyżynie Krakowskiej. W: B.W., Wołoszyn (red.), *Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988–1992. Wyniki i ocena skuteczności*, (s. 104–122). Kraków: CIC, ISEZ PAN.

- Nowak, J. & Grzywiński, W. (2007). Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2003–2007 na tle 20 lat badań. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 17, 19–165.
- Nowak, J. & Grzywiński, W. (2012). Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2008–2012 na tle historii badań. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 22, 135–156.
- Nowak, J. & Grzywiński, W. (2017). Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2013–2017 na tle historii badań. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 27, 93–118.
- Nowak, J. & Grzywiński, W. (2022). Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2018–2022 na tle historii badań. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 32, 89–106.
- Nowak, J., Grzywiński, W. & Wiczorek, M. (2002). Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 2000–2002 na tle 15 lat badań. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 13, 217–228.
- Nowak, J. & Kozakiewicz, K. (2000). Zimowe spisy nietoperzy na Wyżynie Krakowskiej w latach 1993–1999. *Studia Chiropterologica*, 1, 43–56.
- Partyka, J. & Klasa, A. (2008). Ojcowski Park Narodowy wiadomości ogólne. W: A., Klasa & J., Partyka (red.), *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego*, (s.19–28), Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
- Patriquin, K.J. & Barclay, R.M.R. (2003). Foraging by bats in cleared, thinned and unharvested boreal forest. *Journal of Applied Ecology*, 40, 646–657. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2003.00831.x>
- Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M.-J., Karapandža, B., Kovač, D., Kervyn, T., Dekker, J., Kepel, A., Bach, P., Collins, J., Harbusch, C., Park, K., Micevski, B. & Minderman, J. (2015). Guidelines for consideration of bats in wind farm projects - Revision 2014. *Eurobats Publication Series* No. 6. Bonn: UNEP/EUROBATS.
- Russ, J.M. & Montgomery, W.I. (2002). Habitat associations of bats in Northern Ireland: implications for conservation. *Biological Conservation*, 108(1), 49–58. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(02\)00089-7](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(02)00089-7)
- Russo, D., Cistrone, L., Jones, G. & Mazzoleni, S. (2004). Roost selection by barbastelle bats (*Barbastella barbastellus*, Chiroptera: Vespertilionidae) in beech woodlands of central Italy: consequences for conservation. *Biological Conservation*, 117(1), 73–81.
- Russo, D. & Jones, G. (2003). Use of foraging habitats by bats in a Mediterranean area determined by acoustic surveys: Conservation implications. *Ecography*, 26, 197–209. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0587.2003.03422.x>
- Rydell, J. 1992. Occurrence of bats in northernmost Sweden (65°N) and their feeding ecology in summer. *Journal of Zoology*, 227 (3), 517–529.
- Scott, S. J., McLaren, G., Jones, G. & Harris, S. (2010). The impact of riparian habitat quality on the foraging and activity of pipistrelle bats (*Pipistrellus* spp.). *Journal of Zoology*, 280, 371–378.
- Sierro, A. (1999). Habitat selection by barbastelle bats (*Barbastella barbastellus*) in the Swiss Alps (Valais). *Journal of Zoology*, 248(4), 429–432.
- Taczanowski, W. (1854). Wiadomości o ptakach i niedoperzaczach znajdujących się w Dolinie Ojcowskiej. *Biblioteka Warszawska*, 3, 145–152.
- Waga, S. (1855). Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa. *Biblioteka Warszawska*, 2, 142–172.

- Wermundsen, T. & Siivonen, Y. (2008). Foraging habitats of bats in southern Finland. *Acta Theriologica*, 53, 229–240. <https://doi.org/10.1007/bf03193119>
- Węgiel, A., Grzywiński, W., Ciechanowski, M., Jaros, R., Kalcounis-Rüppell, M., Kmieciak, A., Kmieciak, P. & Węgiel, J. (2019). The foraging activity of bats in managed pine forests of different ages. *European Journal of Forest Research*, 138, 383–396. <https://doi.org/10.1007/s10342-019-01174-6>.
- Węgiel, A., Grzywiński, W., Ciechanowski, M., Jaros, R., Kmieciak, A., Kmieciak, P. & Węgiel, J. (2016). Aktywność żerowiskowa nietoperzy w różnych fazach rozwojowych drzewostanów sosny zwyczajnej. *Sylvan*, 160 (9), 767–776.
- Węgiel, A., Grzywiński, W., Jaros, R., Łacka, A., Węgiel, J. (2023). Comparison of the Foraging Activity of Bats in Coniferous, Mixed, and Deciduous Managed Forests. *Forests*, 14, 481. <https://doi.org/10.3390/f14030481>
- Węgiel, A., Grzywiński, W., Adamus, P., Sadowy, R. & Wiczorek, M. (2001). Nietoperze (Chiroptera) zimujące w jaskiniach Wyżyny Krakowskiej. *Nietoperze*, 2(1), 23–42.
- Vasko, V., Blomberg, A.S., Vesterinen, E.J., Suominen, K.M., Ruokolainen, L., Brommer, J.E., Norrdahl, K., Niemelä, P., Laine, V.N., Selonen, V., Santangeli A. & Lilley T.M. (2020). Within-season changes in habitat use of forest-dwelling boreal bats. *Ecology and Evolution*, 10, 4164–4174. <https://doi.org/10.1002/ece3.6253>

SUMMARY

Our surveys identified a total of 17 bat species, including *Pipistrellus pipistrellus*, new to Ojców National Park, which were found by acoustic detection at six sites. In our study, we compared bat activity in seven different mixed-forest habitat types and in the built-up area in the centre of Ojców. Beech and *Carpinion betuli* forests are centuries-old stands with a diverse structure. The most common tree species are *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris*, *Abies alba*, *Carpinus betulus*, *Acer pseudoplatanus* and *Picea abies*. Regeneration stands are younger stands in the process of spontaneously reconstituting the species composition characteristic of the habitat. In these habitats there is a relatively high proportion of non-native conifers such as *Larix decidua*, *Pinus sylvestris*, and *Picea abies*. No significant differences were observed in bat activity between the forest and the built-up area, nor between the different forest types, except for differences between the streamside beech forest and the habitat on the border of *Cephalanthero-Fagenion* and *Carpinion betuli*. This may be due to the lack of significant structural variation between the selected stand types or to insufficient size of the data sample. The study was also carried out during a period of increased bat mobility (mating, juvenile dispersal, migration), which may lead to a uniform pattern of activity of these mammals in a mosaic of different habitat types. However, this study is a pilot for cyclic monitoring of bat species composition in individual ONP habitats.

